

DUDUQLANUVCHI BOLALARDA BILISH JARAYONLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Utbasarova Umida Mexmanovna

Alfraganus Universiteti oliy ta'lim tashkiloti

Pedagogika va Psixologiya kafedrası PhD v.b dotsenti

Kayumova Feruza Murodullayevna

Alfraganus Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası,

Defektologiya yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16353396>

Annotatsiya: Ushbu maqolada duduqlanuvchi bolalarning bilish jarayonlari – ya'ni idrok, e'tibor, xotira, tafakkur va nutq faoliyatining rivojlanishidagi o'ziga xosliklar o'rganiladi. Duduqlanuvchi bolaning holati, psixik rivojlanishiga, ayniqsa bilish faoliyatining shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash juda muhim hisoblanadi. Duduqlanuvchi bolalarda e'tiborning tarqoqligi, xotira hajmining qisqarishi, tafakkurda sekinlik va nutqiy muammolar bilan bog'liq bo'lgan kognitiv cheklovlar kuzatilishi mumkin. Ishda shuningdek, duduqlanish muammosi mavjud bo'lgan bolalarni o'qitish va psixologik-pedagogik yondashuvlarda individual yondashuvning ahamiyati ta'kidlanadi. Bu maqolada logopedik va defektologik amaliyotda qo'llanishi mumkin bo'lgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ, kompetensiya, psixo-emotsional, obyekt, differensia, vizual, kompleks, psixokorreksion, repetitiv, integratsiya, art-terapiya, interaktiv, Kinestetik idrok, temperament, internet, smartfon, multimedia, metakogniv, motivatsiya, neyrofiziologik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития познавательных процессов - восприятия, внимания, памяти, мышления и речевой деятельности - у детей с заиканием. Крайне важно определить, как состояние заикающегося ребенка влияет на его психическое развитие, особенно на формирование познавательной деятельности. У детей с заиканием могут наблюдаться когнитивные ограничения, связанные с рассеянностью внимания, уменьшением объема памяти, замедленностью мышления и речевыми проблемами. В работе также подчеркивается важность индивидуального подхода в обучении и психолого-педагогическом сопровождении детей с проблемой заикания. Данная статья содержит рекомендации, которые могут быть применены в логопедической и дефектологической практике.

Ключевые слова: коммуникативный, компетентностный, психоэмоциональный, объектный, дифференциальный, визуальный,

комплексный, психокоррекционный, репетитивный, интеграционный, арт-терапия, интерактивный, кинестетическое восприятие, темперамент, интернет, смартфон, мультимедиа, метакогнитивный, мотивация, нейрофизиологический.

Abstract: This article examines the cognitive processes of children who stutter - specifically, the peculiarities in the development of perception, attention, memory, thinking, and speech activity. It is crucial to determine how the condition of a child who stutters affects their psychological development, particularly the formation of cognitive activity. Children who stutter may experience cognitive limitations associated with scattered attention, reduced memory capacity, slower thinking, and speech-related problems. The work also emphasizes the importance of an individualized approach in teaching and psychological-pedagogical interventions for children with stuttering. This article includes recommendations that can be applied in speech therapy and special education practices.

Key words: communicative, competence, psycho-emotional, object, differentiation, visual, complex, psychocorrectional, repetitive, integration, art therapy, interactive, kinesthetic perception, temperament, internet, smartphone, multimedia, metacognitive, motivation, neurophysiological.

Har bir bolaning sog'lom psixik rivojlanishi – uning atrof-muhit bilan faol muloqoti, bilimlarni egallashi va ijtimoiy hayotga moslashuvida muhim ahamiyatga ega. Bilish jarayonlari – idrok, e'tibor, xotira, tafakkur va nutq orqali bola olamni anglaydi, tajriba to'playdi va o'z bilim doirasini kengaytiradi. Biroq, nutq buzilishlari, xususan duduqlanish, bolalarning bilish faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Duduqlanuvchi bolalar odatda nutqiy muloqotda qiyinchiliklarga duch keladilar, bu esa ularning psixologik holati, o'ziga bo'lgan ishonchi hamda bilish jarayonlarining shakllanishiga salbiy ta'sir etishi mumkin.

Ushbu maqolada duduqlanuvchi bolalarda bilish jarayonlarining rivojlanish xususiyatlari o'rganiladi, bu esa logopedik va defektologik yondashuvlarni takomillashtirish, shuningdek, duduqlanuvchi bolalarning ruhiy holati va bilish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha pedagogik amaliyotda individual yondashuvni ta'minlash uchun tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilingan.

Diqqat va xotira jarayonlarining rivojlanish holati

Bola ruhiy rivojlanishining asosi bilish jarayonlarining bosqichma-bosqich shakllanishi bilan belgilanadi. Bu jarayonlar ichida diqqat va xotira markaziy o'rin tutadi. Ayniqsa, nutq buzilishiga ega bo'lgan, jumladan, duduqlanuvchi

bolalarda bu jarayonlarning rivojlanish xususiyatlari alohida tahlil etilishi zarur. Diqqat va xotiraning to'laqonli rivojlanishi bolada kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, o'z fikrini ifoda etish, o'qish va yozish ko'nikmalarini egallashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Diqqat tushunchasi va rivojlanish bosqichlari. Diqqat bu inson ongining biror faoliyatga yoki obyektga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz tarzda yo'naltirilganligi va shu holatda ushlab turiladigan psixik jarayondir. Bola hayotining dastlabki bosqichlarida diqqat ixtiyorsiz shaklda namoyon bo'ladi. Bu davrda bolaning diqqati rang-barang, jozibali va harakatdagi predmetlarga qaratiladi. Vaqt o'tishi bilan bolaning faoliyati murakkablashadi va ixtiyoriy diqqat shakllana boshlaydi. Bu, ayniqsa, maktabgacha yoshdan boshlab namoyon bo'ladigan ijtimoiy ta'sir, ta'lim-tarbiya jarayonlari ta'sirida rivojlanadi.

Duduqlanuvchi bolalarda diqqatning xususiyatlari. Nutq buzilishiga ega bo'lgan bolalarda diqqatning rivojlanishi sekinroq kechadi. Bu bolalar ta'sirchan, chalg'uvchan bo'lib, diqqat barqarorligini saqlab turishda qiynaladilar. Ular og'zaki topshiriqlarga yoki og'zaki ifodalarga nisbatan haddan tashqari sezgirlik ko'rsatadilar, bu esa ularning diqqatini buzadi. Bunday bolalarda kuchli psixo-emotsional fon mavjud bo'lib, bu fon ularning nutq so'zlash jarayonida ortiqcha zo'riqishlarga sabab bo'ladi. Diqqatning asosiy ko'rsatkichlari — hajm, barqarorlik, taqsimlana olish, ko'chuvchanlik, kuchlilik kabi jihatlarda ham sustlashuvlar kuzatiladi.

Bola psixikasining shakllanishida diqqat va xotira asosiy bilish jarayonlari sifatida markaziy o'rinni egallaydi. Diqqat — bu insonning ongini muayyan obyekt yoki hodisaga qaratish qobiliyati bo'lib, bola faoliyatining ijtimoiy, psixologik va fiziologik jihatlarini bevosita belgilab beradi. Diqqat jarayonlari bolalik davrida sezilarli darajada rivojlanadi va bola o'z faoliyatini ongli ravishda boshqarish imkoniga ega bo'ladi. Bolalik davrida diqqatning asosiy shakllari — ixtiyorsiz va ixtiyoriy diqqat ko'zga tashlanadi. Ixtiyorsiz diqqat dastlabki yosh davriga xos bo'lsa, ixtiyoriy diqqat maktabgacha va maktab yoshiga kelib rivojlanadi. Bu jarayon bola o'z faoliyatiga ongli yondashishni o'rganishi bilan bog'liqdir^[1].

Psixologlar diqqatni bir qancha xususiyatlar asosida o'rganadilar: barqarorlik, taqsimlana olish xususiyati, ko'chuvchanlik, hajm, kuchlilik va boshqalar. Diqqatning rivojlanishi ko'pincha bolaning kundalik faoliyati va atrof-muhit omillariga bog'liq bo'ladi. Masalan, dududlanuvchi bolalarda diqqat barqarorligining susayganligi, ijtimoiy vaziyatlarga ortiqcha reaktivlik

kuzatiladi. Bu holat ularning nutqiy noqulaylikni boshdan kechirishiga bog'liqdir.

Xotira esa bola bilish faoliyatining ikkinchi muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Xotira — bu avvalgi tajribalarni saqlab qolish, eslab qolish, tiklash va tan olish jarayonlaridan iborat murakkab faoliyat. Bolaning xotirasi yosh o'tishi bilan differensiallashadi, ya'ni dastlab hissiy va harakatli xotira ustun bo'lsa, maktabgacha va maktab davrida ko'proq obrazli hamda mantiqiy xotira rivojlanadi.

Pedagog va psixologlarning ta'kidlashicha, duduqlanuvchi bolalarda xotira jarayonlarining ham muayyan darajada zaiflashuvi kuzatiladi. Ular eslab qolishda, axborotni tezda qayta tiklashda, mantiqiy bog'liqliklarni eslab qolishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu holat, o'z navbatida, ularning nutqiy nuqsoniga, psixo-emotsional holatiga va o'ziga ishonchsizlik hissiga bog'liqdir.

Xotiraning rivojlanish darajasi bolaning individual psixologik xususiyatlari, didaktik ta'sirlar, ota-onalar va pedagoglar bilan bo'lgan munosabatlar asosida shakllanadi. Xususan, duduqlanuvchi bolalarda vizual (ko'ruv) va auditiv (eshituv) xotira yo'nalishlarini rivojlantirishga alohida diqqat berish lozim. Sababi, ular orqali nutqiy bilimlar mustahkamlanadi va o'zini ifodalash qobiliyati yaxshilanadi.

Bola psixikasida diqqat va xotira o'zaro bog'liq holda shakllanadi. Ularning rivojlanishi nutq, fikrlash, emotsional barqarorlik va ijtimoiy moslashuvga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, nutqida muammosi bor bolalar, jumladan, duduqlanuvchilar bilan ishlaganda diqqat va xotira bilan bog'liq mashg'ulotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Duduqlanuvchi bolalarda diqqatni jamlashda qiyinchilik, ta'sirchanlik, tez chalg'ish, nutqqa ortiqcha diqqat qaratish oqibatida asosiy maqsadga yo'naltirilgan faoliyatga to'liq sho'ng'iy olmaslik holatlari kuzatiladi. Bu esa ularning xotirasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Psixologik yondashuvlarda bu ikki jarayonning uzviy aloqadorligi ko'rsatib o'tilgan va ular rivojlanishida kompleks psixokorreksion usullar tavsiya etiladi.

Umuman olganda, diqqat va xotiraning bolalik davridagi rivojlanish holatini chuqur tahlil qilish, ayniqsa, duduqlanish kabi psixik holatlarga chalingan bolalar bilan ishlashda muhim ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Diqqat rivojiga ta'sir qiluvchi omillar. Ota-onalar va pedagoglar tomonidan diqqatni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar, psixologik yondashuvlar, bolalarning sevimli mashg'ulotlarini diqqatga olish va faoliyatga yo'naltirish

orqali natijadorlikka erishish mumkin. Shuningdek, o'yin orqali o'rgatish, vizual diqqatni oshirishga yo'naltirilgan usullar muhim ahamiyat kasb etadi.

Xotira tushunchasi va rivojlanish bosqichlari. Xotira — bu shaxsning avvalgi tajribasini saqlab qolish, eslab qolish, qayta tiklash va tan olish qobiliyatidir. Bola hayotining dastlabki yillarida xotiraning hissiyot ustun bo'ladi. Maktabgacha va boshlang'ich maktab davrida obrazli, ya'ni ko'rgazmali xotira rivojlanadi. Maktab yoshiga kelib mantiqiy, tushunchali xotira ustunlik qila boshlaydi. Bu esa o'quv faoliyati, bilish jarayonlari va kommunikatsiya uchun muhim zamin yaratadi.

Duduqlanuvchi bolalarda xotira xususiyatlari. Duduqlanuvchi bolalarda xotira jarayonlarining sustligi ko'proq eslab qolish, axborotni izchil ravishda tiklash va mantiqiy tahlil qilishda namoyon bo'ladi. Bu holat, asosan, psixik zo'riqishlar, xavotir, nutqiy o'zgarishlarga bo'lgan o'z-o'ziga tanqidiy munosabat bilan bog'liq. Ba'zi hollarda ular eshitilgan yoki ko'rilgan axborotni eslab qolishda vaqtinchalik sustlik ko'rsatadilar. Bunday bolalarda xotira barqarorligini saqlash uchun repetitiv (takrorlovchi) usullar tavsiya etiladi.

Xotira rivojiga ta'sir qiluvchi omillar. Xotirani shakllantirishda bolaning muhit bilan o'zaro munosabati, ijtimoiy aloqa sifati, emotsional holati, ijtimoiy faolligi va ta'limiy tajribasi muhim ahamiyatga ega. Duduqlanuvchi bolalarda xotirani rivojlantirish uchun maxsus metodik vositalar, masalan, rasm asosida eslab qolish, hikoya tuzish, mantiqiy zanjirlar tuzish kabi usullar qo'llanilishi tavsiya etiladi.

Diqqat va xotiraning o'zaro bog'liqligi. Psixologik tadqiqotlar diqqat va xotira o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Diqqat barqarorligi xotiraning samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydi. Shu bois, bu ikki jarayon birgalikda o'rganilishi lozim. Duduqlanuvchi bolalarda esa ushbu jarayonlar integratsiyasida zaifliklar mavjudligi sababli kompleks yondashuvlar talab etiladi. Masalan, bolaning diqqatini tortuvchi elementlar yordamida axborotni eslab qolish osonlashadi.

Pedagogik va psixokorreksion yondashuvlar. Duduqlanuvchi bolalar bilan ishlashda psixokorreksion mashg'ulotlar, art-terapiya, muhitni ijobiylashtirish, muloqotga undovchi o'yinlar muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, diqqat va xotirani birgalikda rivojlantiruvchi o'yinlar — “Kim ko'proq eslaydi?”, “Nimani ko'rding?”, “Xotira marshruti” kabi interaktiv mashg'ulotlar natijadorlikni oshiradi. Shu bilan birga, ota-onalar ishtirokidagi oilaviy mashg'ulotlar ham tavsiya etiladi.

Diqqat va xotira rivojlanishining yoshga oid qonuniyatlari ham bu jarayonlarga metodik yondashuvda muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda diqqat qisqa muddatli va tez chalg'uvchan bo'ladi. Bu davrda ular ko'proq ixtiyorsiz diqqat shaklida faoliyat yuritadilar. Shu sababli bu yoshdagi bolalar bilan mashg'ulotlar qisqa, jozibali va ko'rgazmali vositalarga boy bo'lishi kerak.

Boshlang'ich sinf yoshida esa diqqat asta-sekin ixtiyoriy shaklga o'tadi. O'quv jarayoni orqali bolalar o'z diqqatlarini uzoq vaqt davomida bir faoliyatda ushlab tura olishni o'rganadilar. Ayniqsa, duduqlanuvchi bolalarda bu ko'nikmalar sekinroq shakllanadi, bu esa ularning mustaqil ishlash malakalariga ham ta'sir ko'rsatadi.

Xotira ham yoshga qarab turlicha shakllanadi. Maktabgacha yoshda eslab qolish va tiklash asosan obrazli va hissiy bo'ladi. Bola eshitgan emas, ko'rgan, his qilgan narsasini eslab qolishga moyil bo'ladi. Boshlang'ich ta'lim davrida esa mantiqiy xotira va mustaqil eslab qolish usullari rivojlanadi. Duduqlanuvchi bolalarda bu bosqichda qo'shimcha mashqlar va metodik ko'mak zarur bo'ladi.

Tafakkur, idrok va tasavvur xususiyatlari

Insonning bilish faoliyati tafakkur, idrok va tasavvur kabi psixik jarayonlar orqali amalga oshadi. Bu uchlik har bir shaxsning kognitiv rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, duduqlanuvchi bolalarda bu jarayonlar o'ziga xos kechadi, chunki nutqdagi buzilishlar nafaqat muloqot, balki aqliy faoliyatga ham ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ushbu jarayonlarning xususiyatlarini chuqur o'rganish duduqlanuvchi bolalar bilan ishlash metodikasini to'g'ri tanlashda muhim hisoblanadi.

Tafakkur tushunchasi va uning bolalardagi rivojlanish bosqichlari.

Tafakkur – bu muammolarni hal qilish, tahlil qilish, umumlashtirish, taqqoslash, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash orqali voqelikni bilishga qaratilgan aqliy faoliyatdir. Bolalarda tafakkur tug'ma holda bo'lmaydi; u asta-sekinlik bilan shakllanadi va nutq bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanadi.

Tafakkur quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

Amaliy tafakkur – harakat orqali muammoni hal qilish (maktabgacha yoshda ustun).

Obrazli tafakkur – voqealarni obrazlar orqali tasavvur qilish (6-10 yoshda kuchli rivojlanadi).

Mantiqiy tafakkur – tushunchalar asosida fikr yuritish (10 yoshdan boshlab shakllanadi).

Duduqlanuvchi bolalarda mantiqiy tafakkurda noaniqliklar kuzatilishi mumkin, chunki nutqiy kechikishlar fikrlarni aniq va izchil bayon qilishda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli bu guruhdagi bolalar uchun tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus mashg'ulotlar muhim ahamiyatga ega.

Idrok va uning rivojlanish mexanizmlari.

Idrok – bu tashqi dunyo predmetlari va hodisalarini sezgi organlari orqali yaxlit tarzda aks ettirish jarayonidir. Idrok sezgi bilan boshlanadi va tafakkur bilan bog'liq holda amalga oshadi. Inson ongiga kirayotgan ma'lumotlar aynan idrok orqali shakllanadi.

Bolalarda idrok quyidagicha shakllanadi:

3–6 yoshda ko'proq vizual-idrok (ko'rish orqali anglash) ustunlik qiladi;

6–10 yosh oralig'ida eshitish va harakat bilan bog'liq idrok shakllanadi;

10 yoshdan so'ng murakkab predmet va hodisalarni tanib olish, tahlil qilish rivojlanadi.

Duduqlanuvchi bolalar ko'pincha eshitish idroki bo'yicha muammolarga duch keladilar. Bu esa o'quv materialini to'g'ri qabul qilmaslikka, yo'riqnomalarni noto'g'ri tushunishga olib kelishi mumkin. Ularning idrokini rivojlantirishda ko'rgazmali vositalardan, rangli va harakatli obyektlardan, taktil mashqlardan keng foydalanish zarur. Tafakkur inson ruhiy hayotining markaziy va eng muhim jarayonlaridan biridir. U tashqi dunyoni bilish, hodisalarni o'zaro bog'lash, tahlil qilish, muammoni hal qilish, oldindan taxmin qilish imkonini beradi. Psixologiyada tafakkur quyidagicha izohlanadi: bu – bilish jarayoni bo'lib, odam sezgi orqali qabul qila olmaydigan voqelikni tahlil va sintez, taqqoslash, umumlashtirish, kategoriyalarga ajratish kabi aqliy amallar vositasida anglaydi.

Tafakkur nutq bilan uzviy bog'liq. Shuning uchun ham nutqida muammo mavjud bo'lgan – xususan, duduqlanuvchi bolalarda – tafakkur jarayoni ham muayyan tarzda o'zgaradi. Bunday bolalarda fikrlashda sustlik, mulohazalarda noaniqlik, izchillikning buzilishi kuzatiladi.

Tafakkur o'z mohiyatiga ko'ra bir nechta shakllarda kechadi:

1. Amaliy (harakatli) tafakkur – bolaning atrof-muhitdagi muammolarni bevosita harakat orqali hal qilishiga asoslanadi. Bu shakl, ayniqsa, 3–6 yosh oralig'ida faol bo'ladi. Duduqlanuvchi bolalarda bu shakl orqali muloqot o'rnini to'ldirishga harakat qilinadi.

2. Obrazli tafakkur – tasvirlar, obrazlar asosida fikr yuritish. U bolalar ertak aytishda, rasm chizishda, sahnalashtirishda faol namoyon bo'ladi.

Duduqlanuvchi bolalar bu shakl orqali o'z fikrini nutqsiz bayon etishga harakat qiladilar.

3. Mantiqiy tafakkur – tushuncha, mulohaza va xulosalarga asoslangan fikrlash shaklidir. Bu shakl 9–10 yoshdan boshlab to'liq shakllanadi. Duduqlanuvchi bolalarda bu shaklning rivojlanishi sekinlashishi yoki ifoda qilishdagi murakkabliklar bilan birga kechishi mumkin.

Tafakkurning bu shakllari har bir bolaning rivojlanishida navbatma-navbat ustunlik qiladi. Duduqlanuvchi bolalarda esa tafakkur shakllari nutqiy qiyinchiliklar sababli asosiy ifoda vositasi sifatida emas, balki muqobil aloqa vositasi sifatida ham shakllanadi. Bu holat ularning fikrni ichki ravishda boyitishiga, lekin og'zaki ifodalashda muammoga duch kelishiga sabab bo'ladi.

Idrok va uning duduqlanuvchi bolalar psixologiyasidagi o'rni.

Idrok – bu sezgi a'zolari orqali tashqi dunyoni butun holda, ongli ravishda aks ettirish jarayonidir. Inson ma'lumotning 90% dan ortig'ini idrok orqali oladi. Idrok sezgi va tafakkur orasidagi ko'prik bo'lib, bolalarning bilish faoliyati asosini tashkil qiladi. U nafaqat ko'rish, eshitish, hidlash, ta'm bilish, balki ularning psixologik tahlil qilish darajasini belgilaydi.

Duduqlanuvchi bolalarda idrok faoliyati odatda disbalansli tarzda rivojlanadi. Ya'ni, ayrim sezgi turlari (masalan, eshitish yoki ko'rish idroki) kuchli rivojlangan bo'lishi mumkin, ammo idrok natijalarini nutq orqali izohlash qiyin kechadi.

Idrokning turlari va duduqlanuvchi bolalar

Idrok quyidagi turlarga bo'linadi:

-Ko'rish idroki – rasm, rang, shakl va makonni aniqlash qobiliyati. Duduqlanuvchi bolalarda bu shakl obrazli fikrlash bilan birga tez rivojlanadi.

-Eshitish idroki – tovushlar va nutqni qabul qilish. Bu duduqlanuvchi bolalar uchun eng muhim idrok turidir, ammo nutqiy defekt sababli tovushlarni farqlashda muammolar yuzaga chiqadi.

-Kinestetik idrok – tana harakatlari orqali ma'lumotni qabul qilish. Ushbu shakl o'yin, rasm chizish, teatrli sahnalashtirish orqali mustahkamlanadi.

Masalan, duduqlanuvchi bola rasmni ko'ra oladi, anglaydi, lekin uni izohlash uchun zarur bo'lgan nutqiy ifoda yetishmaydi. Bu holat ularning bilimni to'liq ifoda eta olmasligiga olib keladi. Shuning uchun ham ular ko'pincha “kam bilimli” emas, balki “kam ifodali” deb noto'g'ri talqin qilinadi.

Idrok buzilishlari va ularni to'g'rilash yo'llari

Duduqlanuvchi bolalarda quyidagi idrok muammolari ko'proq uchraydi:

- Diqqatning tez chalg'ishi – tasvirlarni idrok qilishda izchillik bo'lmasligi.

- Tovushlarni farqlashda qiyinchilik – fonematik eshitish zaifligi tufayli nutqni tushunish sekinlashadi.

- Idrok va tafakkur uyg'unligining pastligi – sezilgan ma'lumotni tahlil qila olmaslik.

Bu holatlarni kamaytirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

- Vizual materiallardan foydalanish – rasmlar, sxemalar, video ko'rsatmalar orqali anglashni mustahkamlash.

- Tovushni farqlash mashqlari – harflarni aytish va eshitish asosida muvofiqlikni rivojlantirish.

- Aqliy hujum metodlari – duduqlanuvchi bolalarni rasm asosida “nima bo'lishi mumkin?” degan savollar bilan mustaqil fikrlashga undash.

Tasavvur va uning duduqlanuvchi bolalar rivojlanishidagi roli

Tasavvur – bu ongda real hayotdagi narsa, hodisa va voqealarning obrazlarini qayta tiklash yoki yangilarini yaratish qobiliyatidir. Bu jarayon tafakkur bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bolalarning ijodkorligi, fantaziyasi va muammoli vaziyatlarda yo'l topish qobiliyatini shakllantiradi. Ayniqsa, duduqlanuvchi bolalar uchun tasavvur – bu o'zini ifoda etishning muqobil yo'li bo'lib xizmat qiladi.

Duduqlanuvchi bolalarda tasavvur xususiyatlari

Duduqlanuvchi bolalarda tasavvur jarayoni, odatda, quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

Tasviriy tasavvurning kuchliligi – ular gapira olmasalar-da, obrazlar orqali fikrni juda aniq ifodalashga moyildirlar.

Nutq orqali ifoda zaifligi – fikrlarini so'zga aylantirishda qiynaladilar, bu esa tasavvurini baholashda noto'g'ri talqinlarga sabab bo'ladi.

Ijodiy yondashuvga ehtiyoj – bu bolalar musiqa, rasm, sahnalashtirish orqali o'z ichki dunyosini bayon etishga harakat qiladilar.

Masalan, nutqida muammosi bo'lgan bola rasmda butun voqeani aniq ifodalab bera oladi, lekin so'z orqali izohlashga uringanda duduqlanib qoladi. Shunday holatlarda tasavvur bolani ijtimoiy muhit bilan bog'lovchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Duduqlanish faqatgina nutqdagi muammo bo'lib qolmay, balki bolaning umumiy psixik va bilish rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, duduqlanuvchi bolalarda e'tiborning tez chalg'ishi, xotiraning

sustligi, tafakkurning sekinligi va nutqiy faoliyatdagi cheklovlar ko'proq uchraydi. Bu esa o'z navbatida ularning o'quv faoliyatida, muloqotida va ijtimoiy moslashuvda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Duduqlanuvchi bolalarning ruhiy va bilish jarayonlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, til va nutq rivoji, xotira, idrok va tafakkurda ba'zi kechikishlar yuzaga keladi. Duduqlanish bolaning o'zini ifoda etishda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi, bu esa uning ijtimoiy rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ushbu muammo bilan samarali kurashish uchun erta tashxis qo'yish, psixologik va pedagogik yordam zarurdir.

Shu sababli, bunday bolalarga nisbatan psixologik, pedagogik va logopedik yondashuvda individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Duduqlanuvchi bolalarda bilish jarayonlarini rivojlantirish, ularning nutqiy faoliyatini faollashtirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish orqali ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtirish mumkin. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan tizimli ishlar ularning to'laqonli shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Жмурова Т.В. Логопедия: Теория и практика. – Москва: Владос, 2019.
2. Asqarova M., Sobitova N. Maxsus pedagogika. – Toshkent: TDPU, 2017.
3. Shirinova M.Q. Bilish jarayonlari psixologiyasi. – Qarshi: Nasaf, 2020.
4. Hamdamova D.S. Logopediya asoslari. – Toshkent: TDPU, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Duduqlanishni davolash bo'yicha metodik qo'llanma. – Toshkent, 2019.

